

ONLINE Coffee Lectures - High Performance Computing und FDM

Mittwoch, 20. April 2022 um 12:30 Uhr

Eine Veranstaltungreihe der Universitätsbibliothek Hildesheim.

Wo? Die Veranstaltung wird mit dem Webkonferenzsystem auf Basis von BigBlueButton bereitgestellt: <https://bbb.uni-hildesheim.de/b/ann-i2r-z5l-fc8>

Wann? ab 12:30 Uhr

Thema: High Performance Computing und FDM (Forschungsdatenmanagement)

Referent*in: Prof. Dr. Ramin Yahyapour (Geschäftsführer der GWGD, IT in der Wissenschaft)

Info: Coffee & Knowledge? Kurzvorträge (40 Minuten) in der Mittagspause bei einer Tasse Kaffee oder Tee. Immer mittwochs um 12:30 Uhr.

Weitere Termine:

- 04.05.2022 - Born digital: Metadatenerfassung im Gelände und im Labor
- 11.05.2022 - Institutionelle Infrastrukturen für offene Wissenschaft an der Universität Hildesheim
- 18.05.2022 - GO FAIR, GO UNITE
- 08.06.2022 - AuROA - Autor*innen und Rechtssicherheit für Open Access

Begrüßung ... hallo ...

Seit Oktober 2011 ist **Prof. Dr. Ramin Yahyapour Geschäftsführer der GWGD**, einer gemeinsamen Einrichtung der Georg-August-Universität Göttingen und der Max-Planck-Gesellschaft.

GWGD - IT in der Wissenschaft: <https://www.gwdg.de/>

Damals wurde R.Y. als außerordentlicher Professor für Praktische Informatik an die Georg-August-Universität berufen. Er promovierte im Fach Elektrotechnik, und in den Bereichen **Ressourcenmanagement, Anwendung in serviceorientierten Infrastrukturen, Cloud-Computing und Datenmanagement liegen seine Forschungsschwerpunkte.**

Prof. Yahyapour ist immer wieder auch als **Gutachter für Förderinstitutionen** und

als Berater für IT-Organisationen tätig.

Seit 2014 ist er **Chief Information Officer der Georg-August Universität Göttingen** und Universitätsmedizin Göttingen.

Darüber hinaus lehrt er in den Bereichen **Verteilte Systeme, Cloud Computing und eScience**.

Göttingen, meine Universitätsstadt ;-), ist einer der neuen Standorte des Verbunds **Nationales Hochleistungsrechnen** (seit 2011). Bundesweit gibt es acht Zentren für nationales Hochleistungsrechnen (NHR): <https://www.nhr-gs.de/>

Die Förderung (in Göttingen z.B.) erlaubt es, Forschung in den **Lebenswissenschaften, Klimaforschung, Chemie und Ingenieurwissenschaften** weiter auszubauen (daten- / rechenintensive Forschung). HPC wird in den Bereichen **KI, Big Data** und in den digitalen Geisteswissenschaften (**DH**) weiter ausgebaut.

Hochleistungsrechnen gilt als Schlüsseltechnologie für **wissenschaftlichen und technischen Fortschritt**.

Da das Speichern von Forschungsdaten immer wichtiger wird, gehört Hochleistungsrechnen bzw. HPC unbedingt als Thema in eine unserer Coffee Lectures zum Forschungsdatenmanagement. Wir interessieren uns für extrem anspruchsvolle Rechenanwendungen, deren Berechnung wegen Komplexität oder Umfang auf normalen Rechnern nicht mehr umsetzbar sind. Dabei spielen nicht zuletzt auch intelligente Sicherheitskonzepte, die Rechnerräume und Kühlung eine wichtige Rolle.

(Annette Strauch-Davey, M.A.)